

A stylized illustration featuring two hands. The left hand is a reddish-brown color, and the right hand is a dark grey color with a starry pattern. Both hands are holding a branch with yellow and green leaves. The hands are positioned around a central area containing the text 'KOMNAS HAM'. The text is enclosed within two overlapping, thin, light orange circles. The background is white with various abstract shapes in shades of orange, blue, and brown.

**KOMNAS
HAM**

DOSEN :
DR. TOMY MICHAEL, S.H., M.H.

KELOMPOK C :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| •HESTIN ROMADLOTUL WIDYANTARI | 1312000290 |
| •ASRI GRESMELIAN EURIKE HAILITIK | 1312000297 |
| •FARIS HELMI YAHYA | 1312000307 |
| •HARYO RAKSOSO UTOMO | 1312000323 |

Realitas Struktur Ketatanegaraan Indonesia Saat Ini

KOMNAS HAM

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

CONTENT 01

LANDASAN HUKUM

Komnas HAM didirikan **dengan** Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM **didasarkan** pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

KOMNAS HAM

GOVERNMENT BY KEPPRES

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa dikenal dengan Komnas HAM dibentuk pada masa orde baru dengan dasar hukum Keppres No. 50 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa :

- a) Penyebarluasan wawasan nasional dan internasional mengenai HAMM baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional;
 - b) Pengkajian berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan/atau ratifikasinya;
 - c) Pemantauan dan penyelidikan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan HAM;
 - d) Mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka mengajukan dan melindungi HAM
- Pembentukan Komnas HAM pada masa orde baru ini merupakan contoh yang disebut sebagai *“government by Keppres”*.

Aturan Perundang-undangan dan Instrumen Yang Menjadi Landasan Hukum KOMNAS HAM

UU No. 39 Tahun 1999

UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras
dan Etnis

INSTRUMEN KOMNAS HAM

TOPIC 01

Instrumen Nasional :

- UUD 1945 beserta amandemennya;
- Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait.

TOPIC 02

Instrumen Internasional :

- Piagam PBB 1945;
- Deklarasi Universal HAM 1948;
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- Instrumen HAM internasional lainnya.

Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen atau lembaga mandiri yang sama kedudukannya dengan lembaga lain, memiliki landasan hukum Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pada era reformasi, pemerintah semakin melindungi Komnas HAM dengan memperkuat dasar hukum dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam Bab VII Pasal 75 s.d Pasal 99 dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pertanggungjawaban Komnas HAM berada dibawah Presiden dan DPR.

TOPIC 01 COMES HERE

Komnas HAM pada era reformasi merupakan perpaduan politik dan hukum untuk membentuk birokrasi negara Indonesia yang lebih memperhatikan setiap hak asasi dari masyarakat nya sehingga sesuai dengan pancasila.

Negara harus mampu memperkuat eksistensi Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar mampu menciptakan lembaga yang efektif dan efisien dalam perlindungan penegakan HAM.

TOPIC 02 COMES HERE

TOPIC 01 COMES HERE

Ketika awal pembentukan, Komnas HAM dinilai sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk meredam dan memulihkan citra negatif bangsa Indonesia dalam penegakan HAM.

Dan, Komnas HAM mampu memberikan kinerja yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komnas HAM belum mampu sepenuhnya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kelembagaannya yang masih mengandung sejumlah kelemahan.

TOPIC 02 COMES HERE

Kelemahan KOMNAS HAM

Dasar hukum
pembentukannya

Persoalan
independensinya dan
kedudukan sebagai
lembaga negara

Kewenangan yang belum
memadai dan potensi
sengketa kewenangan

State Auxiliary Organ

Dalam perspektif kelembagaan negara, Komnas HAM memiliki peran sebagai sebuah state auxiliary organ (lembaga negara penunjang). Angga Martandy mengatakan bahwa lembaga negara penunjang lahir karena krisis kepercayaan masyarakat atas lembaga-lembaga negara yang telah hadir terlebih dahulu. Birokrasi tidak dapat memenuhi standar mutu pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga dibutuhkan pengawasan ekstra. Meskipun bersifat lembaga negara penunjang, Komnas HAM memiliki constitutional importance yang jelas.

Komnas HAM memegang peran yang sangat penting bagi ketentraman kehidupan masyarakat, utamanya bagi kepentingan negara sendiri.

Komnas HAM menjadi lembaga yang turut serta dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan NRI sebagai negara hukum.

A group of children, likely of Southeast Asian descent, are smiling and making peace signs. The image is overlaid with a teal color and white text. The text reads "Lebín darí itu,".

Lebín darí itu,

Komnas HAM menjadi perantara penting ketika keadilan hak perorangan baik masyarakat sulit ditegakkan, lembaga ini jadi jembatan dan pelindung utama kala rakyat dalam mode tangis darah tak mampu mengajukan proposal dengan tangan melepuhnya dalam rangka menggapai tangan pemerintah demi pemenuhan hak asasinya.

Kami manusia, kami bukan hewan, kami nyata, kami bukan makhluk kasat mata, kami adalah manusia, dalam suara hati kecil rakyat.

*We
Are
Human*

cermati.com

BIG THANKS FOR ALL

• HESTIN ROMADLOTUL WIDYANTARI 1312000290

• ASRI GREMELIAN EURIKE HAILITIK 1312000297

• FARIS HELMI YAHYA 1312000307

• HARYO RAKSOSO UTOMO 1312000323